

TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOB O PRISMA EDUCACIONAL: PODCASTS E O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA BIOLOGIA

[Ciências Biológicas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 09/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11167119

Josean Santos Nascimento

RESUMO

A pandemia de Covid-19 acarretou mudanças na sociedade e na educação que foi fortemente impactada com a virtualização do ensino e com a maior inserção tecnológica. Assim, este trabalho objetivou analisar a produção de *podcasts* como recurso tecnológico e educacional no ensino de Ciências e Biologia em tempos de pandemia na perspectiva de docentes e acadêmicos do Estado de Sergipe e também desenvolver para professores e licenciandos de Ciências e Biologia uma oficina virtual apresentando as possibilidades e aplicabilidades dos *podcasts* nas aulas remotas. Foi utilizada a metodologia de pesquisa quali-quantitativa e desenvolvida uma oficina sobre produção de *podcasts* com a participação de 15 graduandos em Ciências Biológicas e dois professores. Na oficina os participantes produziram *podcasts* que foram avaliados pela técnica de Rubrica quanto a linguagem, oralidade, sonoridade e abordagem do

conteúdo. Foram produzidos 17 *podcasts*, dos quais seis tinham como tema a ecologia. Quanto a linguagem e a oralidade, 53% dos *podcasts* eram excelentes, na sonoridade 6% dos *podcasts* eram excelentes e na abordagem do conteúdo 65% eram excelentes. Conclui-se que a oficina *Podcasts* e o ensino de Ciências e Biologia enfatizou de modo exitoso as potencialidades dos *podcasts* no processo ensino e aprendizagem das Ciências e Biologia.

Palavras-chave: Docência; Pandemia; *Podcasts*; Tecnologia.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has brought about changes in society and education, which have been strongly impacted by the virtualization of teaching and greater technological insertion. Thus, this work aimed to analyze the production of podcasts as a technological and educational resource in the teaching of Science and Biology in times of pandemic from the perspective of teachers and academics in the State of Sergipe and also to develop a virtual workshop for teachers and undergraduate students of Science and Biology presenting the possibilities and applicability of podcasts in remote classes. The qualitative-quantitative research methodology was used and a workshop on the production of podcasts was developed with the participation of 15 undergraduate students in Biological Sciences and two professors. In the workshop, participants produced podcasts that were evaluated by the Rubric technique regarding language, orality, sound and content approach. 17 podcasts were produced, of which six had ecology as their theme. As for language and orality, 53% of the podcasts were excellent, in terms of sound 6% of the podcasts were excellent and in the approach to content 65% were excellent. It is concluded that the Podcasts workshop and the teaching of Science and Biology successfully emphasized the potential of podcasts in the teaching and learning process of Science and Biology.

Keywords: Teaching; Pandemic; podcasts; Technology.

INTRODUÇÃO

Ensino remoto, pandemia, COVID-19, termos que decerto rondaram o ideário mundial durante o ano de 2020 e de 2021. Diante de imensuráveis modificações na vida em sociedade, que necessitou do isolamento em seus lares para a diminuição da cadeia de transmissão do *SARS-CoV-2*, um dos âmbitos vigorosamente impactados foi o educacional, dessa maneira, os professores tiveram que transformar drasticamente suas práxis pedagógicas de modo a adaptar ao ensino remoto postulado pelos órgãos normativos. Assim, ficou notória a imprescindibilidade das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) para a educação.

As TDICs estão presentes no cotidiano do alunato e até então vinham sendo renegadas como elemento constituinte das atividades escolares em decorrência da baixa aplicabilidade da modernização educacional que promove como uma consequência a falta de professores detentores de habilidades digitais. Assim, o ensino remoto requisitado pelo isolamento social no ínterim pandêmico propiciou a reinvenção dos docentes e, portanto, desvelou desafios ao uso exequível das TDICs na educação, mas também inúmeras possibilidades diversificadas de sua aplicabilidade no ensino de Ciências e Biologia e a importância do conhecimento acerca das tecnologias educacionais do século XXI (NASCIMENTO; BENEDETTI; SANTOS, 2020).

Os profissionais da educação abruptamente foram inseridos no mundo virtual e diante da inquietude de pais e alunos por uma educação de qualidade precisaram aprender e reaprender a labuta docente e se deparar com colegas de trabalho que não conseguiram dar continuidade a seu trabalho em virtude da não adaptação ao virtual ou pela ausência de conexão à internet (OLIVEIRA; SILVA; SILVA, 2020).

Os docentes da educação básica, sobretudo de instituições públicas, com a virtualização das aulas foram confrontados por diversas problemáticas

educacionais já existentes, mas que foram descortinadas pela pandemia, como a falta de acesso à internet pelos discentes, a ausência de recursos e capacitação tecnológica de professores, etc (SOUZA; MIRANDA, 2020).

Assim, ante ao perceptível mundo tecnológico que os educandos estão inseridos mesmo que ainda de forma não integral e da viabilidade significativa das TDICs na educação, a presente pesquisa é justificada pela indispensabilidade da promoção de meios de capacitação docente para o uso das TDICs em suas aulas, especialmente os *podcasts*, bem como, por seu caráter inovador de propiciar aos órgãos públicos e a futuras pesquisas dados que podem balizar ações de formação continuada para professores de escolas públicas e privadas e para alunos de graduação.

O *podcast*, em tempos em que a tecnologia permeia as relações sociais, tem recebido notoriedade perante o meio social e educacional acarretando novas perspectivas acerca da escuta e da produção midiática, na medida em que possibilita o acesso de arquivos de áudio nos meios digitais e apresenta fácil acessibilidade (PINTO; LIMA, 2020).

A palavra “*Podcast*” foi desenvolvida por Cury em 2004 a partir da abreviação dos termos “*publico on demand*” e “*Broadcast*”, em tradução literal para a língua portuguesa: “transmissor” e “distribuidor de dados” (SOARES, 2017).

Desse modo, para Freire (2013, p. 42), “o *podcast* consiste em um modo de produção/disseminação livre de programas distribuídos sob demanda e focados na reprodução de oralidade, também podendo veicular músicas/sons”.

Instrumentos contributivos da aprendizagem dos alunos vêm despontando na educação contemporânea, dessa maneira, os *podcasts* além da capacidade de facilitar a relação professor-aluno, apresentam grande acessibilidade, requisitando apenas de smartphones ou computadores para sua reprodução (MEIRA; PEREIRA, 2018).

Partindo de tais pressupostos, o presente trabalho teve como objetivo analisar a produção de *podcasts* como recurso tecnológico e educacional no ensino de Ciências e Biologia em tempos de pandemia na perspectiva de docentes e acadêmicos do Estado de Sergipe, como também, desenvolver para professores e licenciandos de Ciências e Biologia uma oficina virtual apresentando as possibilidades e aplicabilidades dos *podcasts* nas aulas virtualizadas de Ciências e Biologia.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Perfil da amostra de pesquisa

Estavam inscritos na oficina “*Podcasts* e o Ensino de Ciências e Biologia” 76 pessoas, todavia, grande parcela deste quantitativo não participou efetivamente da culminância da oficina. Sendo assim, este trabalho considerou a participação de 15 graduandos (88%) em Ciências Biológicas – Licenciatura e dois professores (12%) da Educação Básica. Os princípios de inclusão de participação na pesquisa foram: Ser professor de Ciências e/ou Biologia; Integrar o corpo docente de Instituição de Educação Básica Pública ou Particular; Ser graduando de Licenciatura em Ciências Biológicas.

Do quantitativo total da amostra de pesquisa, 12 participantes (71%) eram oriundos da Universidade Tiradentes e cinco participantes (29%) da Universidade Federal de Sergipe.

Desenvolvimento da oficina sobre *podcasts*

O presente trabalho contém a metodologia de pesquisa quali-quantitativa com caráter exploratório e descritivo. Os resultados obtidos foram ponderados estatisticamente por meio da ferramenta *Microsoft Excel*.

A oficina foi desenvolvida de forma virtual com a carga horária total de quatro horas, através da plataforma de videochamadas *Google Meet* com

os professores participantes da pesquisa. Em tal oportunidade foram expostas algumas das possibilidades da aplicação dos *podcasts* no ensino de Ciências e Biologia em tempos de pandemia, bem como, a elucidação dos aspectos funcionais deste. Como produto final da oficina, os professores e graduandos produziram *podcasts* abordando objetos de conhecimento das Ciências e Biologia de seus interesses.

Na produção dos *podcasts* foi utilizado o aplicativo *Anchor*, disponível para celulares *Android* e *IOS*, por meio do qual é possível gravar, editar e publicar *podcasts* de temas variados, inclusive temas educacionais, em plataformas digitais como o *Spotify* e *Apple Podcasts*. O *Anchor* apresenta uma interface dinamizada e um processo de inscrição na plataforma com etapas intuitivas, conforme a Figura 1.

Figura 1 – Etapas de inscrição no aplicativo *Anchor*

(Fonte: Autoria própria).

Com intuito de institucionalizar a oficina, elaborou-se um projeto de atividade extensionista que foi submetido a Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade Tiradentes. Com a aprovação do projeto, foi oferecida a certificação de 04 horas aos participantes devidamente inscritos.

Avaliação da oficina

Os *podcasts* produzidos pelos professores e licenciandos foram apreciados pela técnica de Rubrica de Avaliação que considerou como critérios avaliativos, a linguagem, a oralidade, a sonoridade e a abordagem do conteúdo escolhido, como também, foram classificados conforme a temática destrinchada (Quadro 1).

Quadro 1 – Rubrica de Avaliação dos *podcasts* produzidos na oficina “*Podcasts* e o Ensino de Ciências e Biologia”

Parâmetros Avaliativos	Classificação				
	Ruim	Regular	Boa	Muito Boa	Excelente
Linguagem	A linguagem é objetiva, coesa e coerente em 0% a 20% do tempo do <i>podcast</i> , apresentando construções frasais com dez ou mais vícios de linguagem, impossibilitando o entendimento da mensagem objetivada.	A linguagem utilizada é objetiva, coesa e coerente em 20% a 40% do tempo do <i>podcast</i> , apresentando construções frasais com sete a nove vícios de linguagem, possibilitando o entendimento reduzido da mensagem objetivada.	A linguagem utilizada é objetiva, coesa e coerente em 40% a 60% do tempo do <i>podcast</i> , apresentando construções frasais com quatro a seis vícios de linguagem, possibilitando o entendimento parcial da mensagem objetivada.	A linguagem utilizada é objetiva, coesa e coerente em 60% a 80% do tempo do <i>podcast</i> , apresentando construções frasais com um a três vícios de linguagem, mas possibilitando o entendimento da mensagem objetivada.	A linguagem utilizada é objetiva, coesa e coerente em 80% a 100% do tempo do <i>podcast</i> , apresentando construções frasais com zero vício de linguagem, possibilitando o entendimento integral da mensagem objetivada.
Oralidade	As falas do <i>podcast</i> apresentam entonação em 0% a 20% do tempo, apresentando tons de voz monótonos, bem como, somente 0% a 20% das palavras são	As falas apresentam entonação rompendo a monotonia de tons de voz em 20% a 40% do tempo do <i>podcast</i> , bem como, 20% a 40%	As falas apresentam entonação rompendo a monotonia de tons de voz em 40% a 60% do tempo do <i>podcast</i> , bem como, 40% a 60%	As falas apresentam entonação rompendo a monotonia de tons de voz em 60% a 80% do tempo do <i>podcast</i> , bem como, 60% a	As falas apresentam entonação rompendo a monotonia de tons de voz ao longo de 80% a 100% do tempo do <i>podcast</i> , bem

	pronunciadas de maneira clara.	das palavras são pronunciadas de maneira clara.	das palavras são pronunciadas de maneira clara.	80% das palavras são pronunciadas de maneira clara.	como, 80% a 100% das palavras são pronunciadas de maneira clara.
Sonoridade	O <i>podcast</i> apresenta som de fundo e vinheta 0% a 20% compatíveis com seu tema ou não utiliza recursos sonoros.	O <i>podcast</i> contém som de fundo e vinheta 20% a 40% compatíveis com seu tema.	O <i>podcast</i> contém som de fundo e vinheta 40% a 60% compatíveis com seu tema	O <i>podcast</i> contém som de fundo e vinheta 60% a 80% compatíveis com seu tema.	O <i>podcast</i> contém som de fundo e vinheta 80% a 100% compatíveis com seu tema.
Abordagem do Conteúdo	O conteúdo é desenvolvido de 0% a 20% de maneira dinâmica e explícita e com 0% a 20% das exemplificações permitindo o aluno fazer associações com o contexto que está inserido.	O conteúdo é desenvolvido de 20% a 40% de maneira dinâmica e explícita e com 20% a 40% das exemplificações permitindo o aluno fazer associações com o contexto que está inserido.	O conteúdo é desenvolvido de 40% a 60% de maneira dinâmica e explícita e com 40% a 60% das exemplificações permitindo o aluno fazer associações com o contexto que está inserido.	O conteúdo é desenvolvido de 60% a 80% de maneira dinâmica e explícita e com 60% a 80% das exemplificações permitindo o aluno fazer associações com o contexto que está inserido.	O conteúdo é desenvolvido de 80% a 100% de maneira dinâmica e explícita e com 80% a 100% das exemplificações permitindo o aluno fazer associações com o contexto que está inserido.

(Fonte: Autoria própria).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a análise dos 17 *podcasts* resultantes da oficina virtual, constatou-se que seis *podcasts* desenvolveram temáticas concernentes a Ecologia, dois *podcasts* trataram de temas da Imunologia, dois *podcasts* apontaram as contribuições da experiência de participação na oficina e as outras temáticas como Biologia Forense, Zoologia, Evolução, Parasitologia, Taxonomia, Genética e Biologia Geral, foram observadas respectivamente em apenas um *podcast* (Tabela 1).

Tabela 1 – Temáticas abordadas nos *podcasts* produzidos na oficina

Temática	Número de <i>Podcasts</i>
Ecologia	6
Biologia Forense	1
Imunologia	2
Evolução	1
Parasitologia	1
Zoologia	1
Taxonomia	1
Genética	1
Biologia Geral	1
Experiência de participação na oficina	2

(Fonte: Autoria própria).

Este resultado corrobora ao observado por Chagas et al. (2017) que analisando temáticas de 136 Trabalhos de Conclusão de Curso – TCCs da Universidade Estadual do Amazonas verificou que a Ecologia (presente em 18 TCCs) foi um dos temas mais recorrentes.

Os *podcasts* apresentaram duração média de aproximadamente seis minutos. Este resultado é dissonante ao de Silva e Santos (2020) que averiguando aspectos como periodicidade e duração dos programas de *podcasts* mais popularizados no Brasil e nos Estados Unidos no ano de 2019, constatou que 70% dos *podcasts* brasileiros duram mais de 30 minutos. Não obstante, deve-se considerar a necessidade de que a duração de *podcasts* com fins educacionais esteja adaptada aos padrões subjetivos de aprendizado de cada turma e de cada componente curricular.

De acordo com Foschini e Taddei (2006, p. 25), no *podcast* o autor “conduz o ouvinte para um universo feito apenas de imaginação e sons”. Desse modo, um *podcast* de qualidade deve dispor de falas não muito rápidas e que suplantem a monotonia de ritmicidade, de linguagem concisa e compreensível para todos os ouvintes, de aspectos sonoros como vinhetas e músicas de fundo, entre outras coisas.

Levando em consideração os critérios utilizados na Rubrica de Avaliação dos *podcasts* resultantes do produto final da oficina, verificou-se que quanto ao parâmetro Linguagem 53% (nove *podcasts*) foram classificados com uma linguagem excelente, 41% (sete *podcasts*) apresentaram uma linguagem muito boa e 6% (um *podcast*) apresentou uma linguagem boa (Figura 2).

Tais dados estão em conformidade ao postulado por Filatro e Cairo (2015), que afirmam que a produção de conteúdos educacionais deve prezar, entre outras coisas, por uma linguagem cognoscível e compatível com o nível instrucional do público-alvo.

Figura 2 – Avaliação dos *Podcasts* com base no parâmetro da Linguagem

(Fonte: Autoria própria).

Baseando-se no princípio avaliativo da oralidade, foi identificado que 53% dos *podcasts* (nove *podcasts*) foram discorridos com uma oralidade excelente, 23% (quatro *podcasts*) com uma oralidade muito boa, 12% (dois *podcasts*) com uma oralidade boa e apenas 6% (um *podcast*) com oralidade regular e outros 6% com oralidade ruim (Figura 3).

Para Campos e Matuda (2019) uma das competências ensejadas na gravação de *podcasts* é a oralidade, uma vez que este recurso de áudio

possibilita que a fala humana seja apreciada assim, aspectos como a pronúncia e a emissão dos sons das palavras são notados e aprimorados. Dessa forma, observa-se que apesar de um *podcast* apresentar uma linguagem ruim, este resultado do presente trabalho está em consonância com as habilidades da oralidade requeridas para a produção de *podcasts* audíveis.

Figura 3 – Avaliação dos *Podcasts* com base no parâmetro da Oralidade

(Fonte: Autoria própria).

Considerando a Sonoridade, relacionada às músicas de fundo ou vinhetas do *podcast*, observou-se que 76% dos *podcasts* (13 *podcasts*) foram avaliados com uma sonoridade ruim por ser produzido com a ausência dos recursos sonoros disponibilizados na plataforma *Anchor* e somente 6% (um *podcast*) foi classificado como excelente, conforme a Figura 4. No decorrer da oficina foi explicitada a maneira de inserção de elementos sonoros em *podcasts* e os participantes não demonstraram indagações sobre este processo. Desse modo, percebeu-se que houve uma possível dificuldade dos participantes da oficina em utilizar as ferramentas sonoras propiciadas pela plataforma *Anchor* para a ambientação de *podcasts* com fins educativos no ensino de Ciências e Biologia e que não foi exposta

para a ocorrência de uma explicação mais acurada sobre os aspectos funcionais desta plataforma digital de *podcasts*.

Figura 4 – Avaliação dos *Podcasts* com base no parâmetro da Sonoridade

(Fonte: Autoria própria).

Assim, este resultado é discrepante ao preconizado por Lopes (2015) que aponta que na produção de *podcasts* as inclusões de fatores sonoros como vinheta e música de fundo compatível com a cadência do áudio devem ser ponderadas para a gravação de um *podcast* aprazível ao público destinado.

No critério de Abordagem do Conteúdo, constatou-se que 65% (11 *podcasts*) tinham abordagem do conteúdo excelente, 23% (quatro *podcasts*) muito boa, 6% (um *podcast*) boa e em outros 6% a abordagem do conteúdo foi considerada regular (Figura 5).

A proficiência na abordagem dos conteúdos dos *podcasts* analisados no presente trabalho coaduna ao postulado por Oliveira et al. (2020) que utilizando *podcasts* no desenvolvimento de temáticas da disciplina Fundamentos da Educação II numa universidade do Estado do Paraná,

salientaram a existência de uma diversidade de conteúdos que podem ser abordados por meio de *podcasts* e que estes conteúdos devem ser destrinchados de modo dinâmico e inteligível.

Figura 5 – Avaliação dos *Podcasts* com base no parâmetro de Abordagem do Conteúdo

(Fonte: Autoria própria).

Segundo Krasilchik (2019), o desenvolvimento de conteúdos acerca da Ciência e da Biologia deve prezar pelo fomento ao debate de assuntos das disciplinas, para assim sobrelevar a ação dos discentes no processo ensino e aprendizagem. À vista disso, percebe-se a ingerência do modo em que os conteúdos são tratados nas aulas em relação a consolidação da aprendizagem significativa.

CONCLUSÃO

Diante dos supracitados resultados, depreende-se que os *podcasts* produzidos pelos participantes da oficina concentraram-se em áreas específicas da Biologia, como Ecologia e Imunologia.

No que concerne a avaliação dos *podcasts*, constatou-se que quanto ao parâmetro avaliativo da Linguagem 53% eram excelentes, em relação a Oralidade 53% dos *podcasts* também foram considerados como excelentes, quanto a Sonoridade somente 6% e por fim, quanto a Abordagem do Conteúdo 65% dos *podcasts* foram classificados como excelentes.

A utilização de *podcasts* nas aulas remotas de Ciências e Biologia, além de suscitar habilidades digitais nos docentes, é uma alternativa para a dinamização e flexibilização da abordagem de objetos de conhecimento preceituados pela nova Base Nacional Comum Curricular e que rotineiramente são abordados em princípios educativos tradicionalistas não mais preponderantes para a formação integral dos alunos do século XXI.

Portanto, a disponibilização de instrumentos formativos acerca de ferramentas das Tecnologias da Informação e Comunicação a professores e graduandos de Ciências e Biologia no contexto de virtualização do ensino, concomitante a exposição dos inúmeros empecilhos para a consolidação do ensino de qualidade, evidencia a vasta possibilidade de aplicações tecnológicas para a reinvenção de práticas pedagógicas em tempos de inconstâncias sociais, políticas e econômicas engendradas pelo surgimento da pandemia de *SARS-CoV-2*.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMPOS, V. H. M. C.; MATUDA, F. G. Uso de podcasts como potencializador do desenvolvimento de gêneros orais em aulas de língua portuguesa no ensino médio. **EaD & Tecnologias Digitais na Educação**, v. 7, n. 9, p. 85-96, 2019. Disponível em:

<https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/ead/article/view/9861/5455>. Acesso em: 08 maio 2021.

CHAGAS, J.; RODRIGUES, A.; ANDRADE, C.; FERREIRA, R.; DUTRA, L. Análise das temáticas dos Trabalhos de Conclusão de Curso de

Licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade do Estado do Amazonas. *In*: II Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino de Ciências, 2, 2017. **Anais [...]**. Campina Grande: Realize, 2017. Disponível em: http://editorarealize.com.br/editora/anais/conapesc/2017/TRABALHO_EV070_MD1_SA21_ID1952_15052017114656.pdf. Acesso em: 06 maio 2021.

FILATRO, A.; CAIRO, S. **Produção de conteúdos educacionais**. São Paulo: Saraiva, 2015.

FOSCHINI, A. C.; TADDEI, R. R. **Coleção Conquiste a Rede**: Podcast. São Paulo: [s. n.], 2006. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraDownload.do?select_action=&co_obra=33102&co_midia=2. Acesso em: 08 fev. 2021.

FREIRE, E. P. A. Conceito educativo de *podcast*: um olhar para além do foco técnico. **Educação, Formação & Tecnologias**, v. 6, n. 1, p. 35-51, 2013. Disponível em: <https://eft.educom.pt/index.php/eft/article/view/340/184>. Acesso em: 15 jan. 2021.

KRASILCHIK, M. **Prática de Ensino de Biologia**. 4 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2019.

LOPES, L. **Podcast**: guia básico. Nova Iguaçu: Marsupial Editora, 2015.

MEIRA, J. L. C.; PEREIRA, L. P. **Desenvolvimento de uma Aplicação Web para Criação de Podcasts na Educação**. 2018. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação, Araranguá, 2018. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/161516198.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2021.

NASCIMENTO, F. G. M.; BENEDETTI, T. R.; SANTOS, A. R. dos. Uso do Jogo Plague Inc.: uma possibilidade para o ensino de Ciências em tempos da COVID-19. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 5, p. 25909-25928, 2020. Disponível em:

<https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/9772/8200>.
Acesso em: 07 fev. 2021.

OLIVEIRA, S. S.; SILVA, O. S. F.; SILVA, M. J. de O. Educar na Incerteza e na Urgência: implicações do ensino remoto ao fazer docente e a reinvenção da sala de aula. **Interfaces Científicas – Educação**, v. 10, n. 1, p. 25-40, 2020. Disponível em:
<https://periodicos.set.edu.br/educacao/article/view/9239/4127>. Acesso em: 06 jan. 2021.

OLIVEIRA, I. A.; OLIVEIRA, S. A. de; CARVALHO, S. R. de. Podcast como recurso pedagógico no Ensino Remoto. **Revista Aproximação**, v. 2, n. 5, p. 56-64, 2020. Disponível em:
<https://revistas.unicentro.br/index.php/aproximacao/article/view/6709/4635>. Acesso em: 07 maio 2021.

PINTO, J. C.; LIMA, D. J. O uso do podcast para formação continuada dos professores: um estudo de caso na rede municipal de Ilhéus-Ba. **Revista Encantar- Educação, Cultura e Sociedade**, v. 2, p. 01-12, 2020. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/encantar/article/view/8864>. Acesso em: 05 fev. 2021.

SOARES, A. B. **O uso pedagógico de podcast na educação profissional e tecnológica**. 2017. 156 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Maria, Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, Santa Maria, 2017. Disponível em:
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/13870/DIS_PPGEPT_2017_SOARES_ALINE.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 05 fev. 2021.

SOUZA, D. G.; MIRANDA, J. C. Desafios da Implementação do Ensino Remoto. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, v. 4, n. 11, p. 81-89, 2020. Disponível em: <https://revista.ufrr.br/boca/article/view/SouzaMiranda/3167>. Acesso em: 05 maio 2021.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

nosso time de revisores também!